

订阅本刊

4、*Nat Commun* 马里兰大学 José A. Feijó: NMT 为质子泵激发花粉管生长并支撑细胞极性提供直接证据

通讯作者: 马里兰大学 **José A. Feijó**

所用 NMT 设备: NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

使用非损伤微测技术测量沿花粉管检测其跨膜 H^+ 转运速率, H^+ 跨膜转运结果可表征 AHA 活性。所有缺乏 AHA6 的突变体组合其生长速率均降低, 这与尖端 H^+ 吸收减少 (b)、柄部流出减少以及吸收 / 外排分界点向柄部缩回 (c) 有关, 三重突变体中的影响更为显著。野生型花粉管显示, 顶端的 H^+ 吸收在距离顶端约 15–20 μm 处反转外排 (c), 而所有缺乏 AHA6 的突变体组合几乎没有沿着花粉管的 H^+ 外排。尽管 *aha8/9* 显示了距尖端超过 20 μm 的反转点 (c), 但尖端的吸收和沿柄的外排与野生型相当。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472808